

O conceito da Gravitação Tonal em *Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organization* de George Russell

Frederico Madrona Scherer Haas¹

Sérgio Antônio Canedo²

Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.14251880

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: O artigo investiga o Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (*LCCOTO*), proposto por George Russell, com ênfase em seu conceito fundante: a Gravitação Tonal. Apresentado como uma ferramenta teórica e prática para performance, composição e análise musical, exemplificamos como o *LCCOTO* aborda a Gravitação Tonal nos níveis vertical, horizontal e supraverticial. Através da pesquisa, buscou-se compreender e interligar o desenvolvimento do conceito com seus fundamentos nos princípios físicos e acústicos do som. Por fim, o estudo revela como as diferentes manifestações da Gravitação Tonal oferecem uma nova perspectiva musical, proporcionando uma maior liberdade poético-sonora em diversas áreas da prática musical.

Palavras-chave: Conceito Lídio Cromático. George Russell. Escala Acorde. Gravitação tonal. Teoria do Jazz.

The concept of tonal gravity in George Russell's *Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization*

Abstract: The article investigates the Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (*LCCOTO*), developed by George Russell, with an emphasis on its foundational concept: Tonal Gravity. Presented as a theoretical and practical tool for performance, composition, and musical analysis, we exemplify how the *LCCOTO* addresses tonal gravity across the vertical, horizontal, and supraverticial levels. Through the research, we aimed to understand and connect the development of this concept with its foundations in the physical and acoustic principles of sound. Finally, the study reveals how the tonal gravity at different levels offers a new musical perspective, providing greater poetic freedom in various aspects areas of musical practice.

Keywords: Lydian Chromatic Concept. George Russell. Chordmode. Tonal Gravity. Jazz Theory.

¹ Graduando em Licenciatura em Música, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, fredhaas12345@gmail.com.

² Doutor em Literatura e Música Medievais. Professor na UFMG. canedo.esmu@gmail.com.

Introdução

A partir das pesquisas intituladas “Série Harmônica e propostas Neo-Tonais: Estudo e debate do conceito Lídio Cromático de George Russell” (PIBIC/PROBIC 2021) e “Proposta Neo-Tonal: Aplicação do conceito Lídio Cromático de George Russell no contexto performático da música popular” (PROBIC 2023), realizamos uma pesquisa aprofundada sobre o *Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (LCCOTO)* e sua aplicação em diferentes áreas dentro da música popular, como a performance, improvisação, composição, musicologia, arranjo e educação musical.

Ao longo de quatro anos de constante revisão e análise bibliográfica acerca do conceito (RUSSELL, 2001; RUSSELL, 1959; SCHWENDENER³, 2017), do autor George Russell (HEINING, 2010; HEINING, 2020) e de periódicos acadêmicos sobre a temática (VÉLEZ, 2010; NOVIK; 2001; BOOTHROYD, 2010; MOORE, 1988), notamos que o *LCCOTO*, ainda raramente citado, difundido e estudado no Brasil, mostrou-se uma excelente alternativa para o desenvolvimento de uma liberdade poética-sonora, dada expansão de uma linguagem modal-tonal-pantonal, vertical-horizontal-supraverticial dentro de diferentes campos do fazer musical.

A criação de uma nova perspectiva de visualização da música com base na Gravitação Tonal (TG), base fundante do *LCCOTO*, foi explorada no trabalho de conclusão de curso (TCC): “Aplicação do conceito Lídio Cromático de George Russell no ensino da improvisação no contexto da música popular”, na qual realizou-se um estudo de caso no âmbito acadêmico sob proposta educacional. Em 2023, participamos do XXXIII Congresso da ANPPOM, com foco na aplicação do conceito no contexto performático da música popular, utilizando o nível de Gravitação Tonal Vertical. Palestras e seminários aconteceram na UFMG, na *Semana do Conhecimento*, anos 2023 e 2024. Além disso, criou-se um laboratório musical no qual o Trio Travessia (conjunto de Jazz Progressivo) explora as possibilidades do *LCCOTO* nos âmbitos da performance, improvisação e composição.

³ Ben é uma das maiores referências no tema do *LCCOTO* ao redor do mundo. Estudou diretamente com George Russell na New England Conservatory (NEC), sendo posteriormente, seu auxiliar e professor-substituto. Ben é professor-titular na NEC até hoje, e utiliza os fundamentos *LCCOTO* e da *OMT* (Organic Music Theory) como base para ministrar seminários e palestras ao redor do mundo. Ben, inclusive, mostrou bastante interesse nesta pesquisa que é desenvolvida no Brasil sobre o tema, através de conversas via e-mail.

Diante dos inúmeros ruídos⁴ que o conceito de Russell detém, propomos nesse artigo uma análise clara e sucinta do conceito de TG presente no *LCCOTO*, conectando-o com seu desenvolvimento inicial. O objetivo é explorar os fundamentos teórico-práticos da TG e sua manifestação em diferentes níveis, visando uma compreensão mais integrada dos elementos presentes no conceito de Russell, além de proporcionar uma nova perspectiva em composição, análise e performance musical.

1. Surgimento do *Lydian Chromatic Concept*

O desenvolvimento do *LCCOTO* começou durante a segunda internação de George Russell devido à tuberculose. No local, havia um piano que permitia a Russell tocar e testar diversos aspectos e fenômenos do som. Ele queria, então, descobrir uma escala que tivesse unidade harmônica com um acorde maior, ou seja, uma escala que proporcionasse uma verdadeira integração com as notas da tríade.

Com base em entrevistas de Russell⁵, aquele questionamento motivou Russell a tocar e analisar repetidamente a escala maior no hospital. Sua percepção foi de que as notas da escala maior tendiam a se resolver em outro lugar, não permanecendo em unidade com o acorde maior. Para ele, a escala maior não expressava essa união, o que o levou a buscar uma nova escala.

Quando ele a tocava, sentia que essa englobava duas tonalidades, resultando em dualidade e conflito. George descreve na primeira edição do *LCCOTO* que:

essas tonalidades são representadas por dois tetracordes que, quando combinados, formam a sequência natural da escala maior. Usando a escala de do maior como exemplo, o primeiro tetracorde, que começa na tônica dessa escala (*do, re, mi, fa*), na verdade, resolve em *fa*, com a nota “sensível” *mi* resolvendo na nova tônica de *fa* [...] Já o segundo tetracorde começa em *sol* e resolve em *do* [...] o que naturalmente confirma a tonalidade do acorde maior em sua tônica (RUSSELL, 1959, p.51, tradução nossa)⁶.

⁴ “Online, somente de forma limitada, incompleta, frequentemente com informações enganosas sendo disponibilizadas” (Schwendener, 2017, p.4, tradução nossa). Ben também afirma que o *LCCOTO* se mantém predominantemente como uma **teoria esotérica evasiva**, ou seja, complexa para entendimento/explicação e apenas compreendida por um grupo restrito de especialistas.

⁵ Fonte: HEINING, 2010, p. 77.

⁶ “The major scale actually embodies two tonalities. These tonalities are represented by the two tetra-chords which, when combined, form the natural sequence of the major scale. Using the C Major Scale as an example, the first of these tetra-chords, beginning on the tonic of the scale (C, D, E, F), actually resolves to the F Major tonality, the leading tone (E) resolving to the tonic (F) [...] The second tetra-chord of the C Major Scale, beginning on G, and resolving to C. [...] It naturally agrees with the tonality of the tonic major chord.”

Fig. 1. Tetracordes da escala maior. RUSSELL, 1959, p. 50.

Esse fator ocorre porque os tetracordes da escala maior confirmam a tonalidade de dois acordes maiores, no I e IV da escala. Russell relaciona isso com a ambiguidade presente em uma progressão envolvendo os dois acordes (C - F), no qual pode funcionar simultaneamente como uma cadência perfeita para a tonalidade de *fa* maior (V - I), e como uma progressão que remete ao afastamento da tonalidade pelo acorde de função de subdominante em *do* maior (I - IV). Para Russell, portanto, a escala maior era dotada de uma dualidade e de uma orientação a um objetivo⁷, ou seja, representava o caminho para a chegada de sua tônica, mas não representava a união com o acorde maior sobre sua tônica.

Durante a exploração dos tetracordes, Russell visualizou que o segundo tetracorde da escala de *do* maior (*sol, la, si, do*), também podia ser pensado como o primeiro tetracorde de *sol* maior. Isso levou Russell a sobrepor os dois tetracordes da escala de *sol* maior sobre o acorde de *do* maior.

O primeiro tetracorde de *sol* maior (*sol a do*), naturalmente, não vai conflitar com o acorde de *do* Maior. O segundo tetracorde da escala de *sol* Maior (*re a sol*) resolve para uma nota que é a quinta justa do acorde de *do* Maior, e por essa razão é muito mais compatível com a tonalidade do acorde de *do* Maior do que o primeiro tetracorde da escala de *do* Maior. Consequentemente, a escala de *sol* Maior foi aceita como a escala mais próxima a unidade relacionada à tonalidade do acorde de *do* Maior em um sentido harmônico vertical (RUSSELL, 1959, p.52)⁸.

Em leituras que remetiam aos modos *eclesiásticos*, Russell então propõe que a escala lídia tinha a propriedade de unidade que tanto procurava - ao invés de pensar a escala de *sol* maior sobre o acorde de *do* maior, ele preferiu pensar a escala de *do* lídio

⁷ Goal orientation (RUSSELL, 2001).

⁸ "The first tetra-chord of the G Major Scale (G to C), naturally, would not clash with a C Major Chord. The second tetra-chord of the G Major Scale (D to G) resolves to a tone which is the fifth of the C Major chord, and for this reason is much more compatible with the tonality of the C Major chord than the first tetra-chord of the C Major Scale. Consequently, the G-Major Scale was accepted as the most closely related scale to the tonality of the C Major chord in a vertical harmonic (scale) sense."

sobre o acorde de *do* maior -. Encontrada aquela resposta, Russell procuraria, então, uma sustentação para o que havia descoberto, se voltando ao estudo dos fenômenos físicos e acústicos do som.

2. O conceito da Gravitação Tonal (TG)

Para formação do conceito fundante do *LCCOTO*, a TG, Russell amplia e explora a fundo a percepção de Hindemith em relação aos intervalos de 4J (quarta justa) e 5J (quinta justa), que colabora com sua hipótese de dualidade da escala maior.⁹:

Segundo Hindemith, a tônica de um intervalo de quarta é a nota mais aguda, enquanto a tônica de um intervalo de quinta é a nota do grave. Consequentemente, ao visualizar a escala maior como um acorde, ambos os intervalos indicam que a nota no quarto grau é a tônica desse acorde. A escala de *do* Maior, portanto, é na verdade um acorde de *fa* Maior (apud HINDEMITH; RUSSELL, 1959, p.53)¹⁰.

Essa constatação colabora para a investigação do intervalo de 5J interligado à série harmônica, fenômeno físico-acústico do som. Russell conclui que dado o intervalo de 5J ser o primeiro intervalo harmônico da série, a nota grave exerce poder de autoridade sobre a nota mais aguda do intervalo (exemplo: *do*3 – *sol*3), levando-o para o conceito fundante do *LCCOTO*: a TG.

Fig. 2. Série Harmônica. Fonte: Prof. Dirso Anderle - SESC, 2001.¹¹

⁹ A propósito, muitos ignoram que o *LCCOTO* tenha sido desenvolvido a partir da ideia de Hindemith. A partir da revisão bibliográfica, apenas foi constatado esse dado na 1ª edição de RUSSELL (1959).

¹⁰ "According to Hindemith, the tonic of an interval of a fourth is the upper note, while the tonic of an interval of a fifth is the lower note. Consequently, in viewing the major scale as a chord, both intervals indicate that the tone on the fourth degree is the tonic of that chord. The C Major scale, therefore, is actually an F Major chord."

¹¹ Disponível em http://www.dirsom.com.br/index_htm_files/Serie%20Harmonica.pdf . Acesso em 9 de out 2024.

Russell constata que qualquer fundamental, escuta-se/percebe-se uma 5J acima desta pela série harmônica. Dado isso, empilha 5Js sucessivas para obter uma escala com base na TG, e acaba encontrando, novamente, a escala lídia. Com a Tônica Lídia (TL) sendo *do*, teríamos *do-sol-re-la-mi-si-fa#*, por exemplo.

The C Lydian Scale

EXAMPLE I:2

(a) ascending ladder of fifths
PRIMARY ORDER

(b) C Lydian (I) major chord
TERTIAN ORDER

(c) C Lydian Scale
CLOSED SCALE FORMATION

All three arrangements of the C Lydian Scale sound in the state of unity with the C major chord and its C Lydian Tonic.

Fig. 3. Diferentes organizações da escala lídia. RUSSELL, 2001, p.2

Russell confirma sua hipótese inicial: diferente da escala maior, a escala lídia é obtida também pelo empilhamento de 5Js, que com base na TG, gera uma transferência contínua de poder e autoridade entre as notas da escala sempre em direção à nota mais grave do intervalo de 5J, o que, em um efeito cascata, reforça a TL como a fundamental mais forte, criando um campo gravitacional tonal unificado baseado na TL como o centro. Por isso, detém a propriedade de unidade e união do som. Russell explica:

Gravitação tonal, ou "magnetismo tonal", dentro de uma pilha de intervalos de 5J, flui em uma direção descendente; a nota *fa#* cede a nota *si* como sua tônica - e *fa#* e *si* entregam a autoridade de "tônica" à *mi*, e assim por diante descendo a escada de quintas, até a nota mais grave (RUSSELL, 2001, p.3)¹².

¹² "Tonal gravity, or "tonal magnetism", within a stack of intervals of fifths flows in a downward direction; the tone *F#* yields to *B* as its tonic - *F#* and *B* surrender "tonical" authority to *E*, and so on down on the ladder of fifths."

Compreendido o encontro de Russell com a TG e a escala lídia, passamos agora a discutir o que seria a tal escala “lídia cromática” (LC), para conseguirmos explorar a potencialidade do pensamento vertical inserido dentro do *LCCOTO*.

3. A escala LC de George Russell

O lídio cromático é uma extensão do empilhamento de 5Js realizado por Russell, com apenas uma exceção. Por exemplo, partindo da nota *fa*, o empilhamento seria: *fa, do, sol, re, la, mi, si, [solb (fa#)], do#, lab, mib, sib*. A única modificação que Russell faz na formação da LC é a alteração da sequência de 5J entre as notas *si* e *solb(fa#)*, que se torna um salto de 2ª maior, entre as notas *si* e *do#*. Dessa forma, a nota *solb* é posicionada apenas ao final da escala.

The Lydian Chromatic (Western) Order of Tonal Gravity

I	V	II	VI	III	VII	+IV	+V	bIII	bVII	IV	bII
F	C	G	D	A	E	B	C#	Ab	Eb	Bb	Gb

Fig. 4. Escala LC a partir da TL *fa*. SCHWENDENER, 2017, p.32.

Russell justifica aquela salto pela necessidade de o conceito abranger a harmonia ocidental vigente (por isso “ordem da Gravitação Tonal do ocidente”). Na sequência dos empilhamentos de 5Js em *si*, o salto de *si* (#IV) para *do#* (#V) não é agradável, nem lógico sonoramente, porém para aplicação prática escalar e formação de acordes, majoritariamente em apenas uma oitava, o #V dialoga melhor como a primeira nota a sobressair a escala lídia, para utilização do conceito na prática da música ocidental. Seguir estritamente o empilhamento de 5Js levaria a conclusão que a nota *solb*, ou seja, a 2ª menor de *fa*, fosse a primeira nota “intrusa” à escala lídia para alterar sua estabilidade com a TL, o que contradiz, ou mesmo desafia, nossa percepção harmônica.

Na fala de Russell, com exemplo na TL em *do*:

A inserção da nota *do#* (2ª menor) como oitava nota na escala lídio cromática significaria um afastamento do desenvolvimento vertical intuitivamente lógico (não formal) da harmonia ocidental. Isso significaria que o I grau maior, VI grau menor, II grau de acorde com sétima menor, #IV grau de acorde meio-diminuto e outros acordes produzidos intrinsecamente pela escala lídia precisariam acomodar uma nota que vai em sentido contrário à sua natureza harmônica (RUSSELL,

2001, p. 231, tradução nossa)¹³.

Basicamente, a sequência de notas da escala LC serve como instrumento de medida do afastamento ou distanciamento à propriedade de unidade a TL, que definimos como ordens tonais. Elas são categorizadas em números a partir da TL, sendo, portanto, diretamente proporcional à TG, ou seja, quanto maior o número da ordem tonal, maior será o afastamento contra a direção à TL.

Dessa maneira, Russell cria uma importante ferramenta para a escolha de notas sobre uma TL, o qual permite o uso de todas as notas do sistema temperado sobre uma mesma tônica em âmbito vertical, criando um senso de liberdade e intenção sonora, ao passo que define uma direção “concordante” à TG e à TL e uma direção “contrária” as mesmas¹⁴. De acordo com Russell, “a escala LC é a mais completa expressão do campo gravitacional tonal auto-organizado, no qual todas as suas notas se relacionam com base em seu magnetismo, que varia de próximo a distante, em relação a uma tônica Lídia”.¹⁵

Na figura a seguir, veremos a inserção das doze ordens tonais sobre quatro núcleos, que auxiliam no entendimento da função (*ingoing/outgoing*) e contexto das notas da escala em relação a TL.

¹³ “The introduction of the tone C# at this eight tone level of the LC Scale would mean a departure from Western harmony’s intuitively (not formally) logical vertical development. It would mean that the I major, VI minor, II seventh, +IV minor seventh b5 and other chords produced intrinsically by the Lydian Scale would need to accommodate a tone contrary to their essential harmonic genre.”

¹⁴ “Ingoing to outgoing” (RUSSELL, 2001).

¹⁵ “The Lydian Chromatic Scale is the most complete expression of the total self-organized tonal gravity field with which all tones relate on the basis of their close to distant magnetism to a Lydian tonic”. Disponível em <https://www.lydianchromaticconcept.com/faq.html>. Acesso em 7 de out 2024.

Fig. 5. Ordens tonais e seus núcleos na escala LC. RUSSELL, 2001, p.14.

Para aplicação direta do conceito sobre a música popular e o contexto harmônico ocidental, Russell constrói escalas e harmonias com base na ascensão das ordens tonais e seus respectivos núcleos, a fim de inserir uma metodologia objetiva entorno da escala LC. Além disso, cria uma forma do músico a utilizar escalas próprias através do conceito¹⁶, sendo possível usá-lo como meio de inserção de outros sistemas.¹⁷

A TG é pensada, portanto, como uma ideia que utilizamos para explicar e analisar a organização e a hierarquia das notas dentro de um contexto, que pode ser um acorde único, um conjunto específico ou área de acordes, ou mesmo, uma peça ou movimento inteiro. É dessa forma que entenderemos de uma forma mais simples e direta os diferentes níveis de manifestação da TG.

4. VTG: Gravitação Tonal Vertical

No nível de Gravitação Tonal Vertical (VTG), relacionamos cada acorde de uma música a uma TL, isolando-o dos outros acordes no contexto e dentro da análise. Isso

¹⁶ Recurso de *Official Scales* (RUSSELL, 2001).

¹⁷ Temática que pretende ser trabalhada a fundo em mestrado.

permite encontrarmos uma escala/melodia/som dotado de uma maior unidade àquele acorde em questão, além de conseguir identificar e medir, de forma sistemática, notas que caminham contra a direção da formação do acorde: maior, menor, diminuto, etc.

Para esse fim, Russell cria uma guia que relaciona diferentes tipos de tétrades a uma TL, baseado principalmente a partir do campo harmônico da escala lídia¹⁸. É dessa forma que germina o termo *ChordMode*, tão utilizado nas pedagogias tradicionais, que muda a visualização de acordes, principalmente no ensino do Jazz. O *LCCOTO* foi pioneiro, de acordo com NOVIK (2001), em descrever e utilizar o termo para pensar os acordes juntamente com os seus modos, que em um nível básico incluem ao acorde mais três notas de extensão. Como por exemplo no acorde C7M, visualizamos o seu acorde-modo C7M(9/#11/13), associado a escala lídia sobre a TL *do*.

The Lydian Tonic Intervals of the Eight Primary Modal Genres

PRIMARY MODAL GENRE	LYDIAN TONIC INTERVAL (Distance up from PMT to Lydian Tonic)
PMT	DEGREE OF CHORD ON WHICH PARENT LYDIAN TONIC RESIDES
I major and altered major	TONIC (PMT is the Lydian Tonic)
II seventh and altered 7th	FLAT 7TH
III [I] major 3B / minor +5	AUGMENTED 5TH
+IV minor 7th ^b 5	AUGMENTED 4TH
V [I] major 5B	4TH
VI minor and altered minor	MINOR 3RD
VII [I] major 7B / 11th ^b 9	FLAT 2ND
+V 7th +5	MAJOR 3RD

Fig. 6. Relação entre acordes e TL. RUSSELL, 2001, p. 85.

Os acordes destacados na figura acima, que são, respectivamente: X7M, X7, Xm7(b5), Xm7. Esses acordes são encontrados como I, II, #IV e VI da escala lídia. Exemplo em *do*, ficaria: C7M, D7, F#m7(b5) e Am7. Isso significa que todos esses acordes teriam a escala lídia sobre a TL *do* como a escala de maior unidade sonora possível, em VTG.

Por exemplo, se encontrássemos um acorde F#m7(b5), sob qualquer contexto, utilizaríamos o fenômeno da TG para estabelecer sons/notas que vão em direção, ou em

¹⁸ Há também outras relações de tétrades com TL, como a *AMG* e *SMG* e também outros campos harmônicos. Nas Nuvens... <www.musica.ufmg.br/nasnuvens>

direção contrária, a um sentido de unidade, estabilidade e união a TL *do*. Encontrada a escala com maior poder de representatividade desse sentido, a escala Lídia é, portanto, utilizada como referência do parâmetro de medida desse distanciamento ou aproximação da unidade com a TL. Dessa maneira, é possível utilizar diferentes ordens tonais, para se obter sons/melodias sobre esse acorde, de forma melódica ou harmônica. Como exemplo, pode-se usar a nota de *sol#*, que representa a 8ª ordem tonal (TO) em núcleo *Semi-Ingoing*, ou mesmo um *sib*, que representa a 10ª TO em núcleo *Semi-Outgoing*.

Para facilitar o uso do *LCCOTO*, Russell indica diferentes escalas verticais sob a TL, que utilizam a escala lídia como base e modificam uma de suas notas de acordo com a TO que se pretende obter com a nova escala. Exemplo com a TL em *fa*:

Lydian Augmented: I, II, III, +IV, +V, VI, VII (Eight-tone Order)

LYDIAN AUGMENTED

I II III +IV +V VI VII

13+11
FAUG MAJ

Lydian Diminished: I, II, bIII, +IV, V, VI, VII (Nine-tone Order)

LYDIAN DIMINISHED

I II bIII +IV V VI VII

13+11
F DIM MAJ

Lydian Flat Seventh: I, II, III, +IV, V, VI, bVII (Ten-tone Order)

LYDIAN FLAT SEVENTH

I II III +IV V VI bVII

13+11
F MAJb7

Fig. 7. Escalas verticais (7 TO, 8 TO e 9 TO). SCHWENDENER, 2017, p. 33.

Para exemplificar a aplicação da VTG, utilizaremos o acorde *F#m7(b5)* sobre diferentes escalas verticais sob uma única TL, extraindo possibilidades polimodais.

Fig. 8. F#m7(b5) em VTG. Fonte autoral.

Vale ressaltar que é comum ocorrerem sobreposições e enarmonias interessantes em VTG. No exemplo de *do Lyd dim* e *do Lyd b7*, nota-se que a natureza do acorde não se insere mais dentro do campo harmônico da escala, o que gera conflitos, respectivamente, da 7ª menor do acorde com sua 7ª diminuta, e de sua 3ª menor com sua 3ª maior, gerando recursos sonoros instigantes com base em outras ordens tonais.

Além dessas escalas, existem também as escalas verticais auxiliares¹⁹: escalas simétricas que se apoiam nas ordens tonais mais altas da escala LC; e as escalas horizontais, utilizadas comumente em outro nível de manifestação da TG.

5. HTG e SVTG: Introdução aos níveis Horizontal e Supravertical de Gravitação Tonal

A Gravitação Tonal Horizontal (HTG), diferentemente do VTG, contextualiza uma área/região de acordes com uma estação de tônica²⁰. Dessa forma é possível analisarmos uma melodia composta em uma única tonalidade com os acordes da progressão harmônica. Essas melodias geralmente utilizam escalas horizontais em uma tonalidade maior ou menor, que detêm uma qualidade de dualidade e resolução no I ou VI como centro, tendo, portanto, uma relação com a harmonia funcional.

A premissa do HTG é que uma melodia, mesmo harmonizada com acordes provenientes de diversas fontes verticais (*Chordmodes*), o centro de TG permanece em torno da tônica da melodia, sendo essa a informação essencial para análise em nível HTG. Schwendener (2017) afirma que, para que essa manifestação ocorra, são necessários três

¹⁹ Na 1ª edição, haviam seis escala verticais, três dessas lídias: lídia, lídia aumentada (#5), lídia diminuta (3ª menor) e outras três auxiliares (simétricas): aux. aumentada (tons inteiros), aux. diminuta (dom-dim) e a aux. diminuta blues (dim-dom). Já na 4ª edição, Russell insere também a escala lídia b7, de 10 TO, totalizando sete escalas verticais.

²⁰ *Tonic Station* (RUSSELL,2001)

elementos: uma melodia que se encaminhe para sua estação de tônica, uma progressão harmônica e um ritmo harmônico que unifique melodia e harmonia.

Russell (2001) pontua quatro²¹ escalas horizontais que dispõem da qualidade ativa de resolução no I e VI. Exemplos a partir da nota tônica *fa* (ou *re*):

1. THE MAJOR SCALE	F MAJOR
<u>I</u> II III IV V <u>VI</u> VII	<u>F</u> G A B ^b C <u>D</u> E
2. THE MAJOR FLAT SEVENTH SCALE	F MAJOR FLAT SEVENTH
<u>I</u> II III IV V <u>VI</u> ^b VII	<u>F</u> G A B ^b C <u>D</u> E ^b
3. THE MAJOR AUGMENTED FIFTH SCALE	F MAJOR AUGMENTED FIFTH
<u>I</u> II III IV V +V <u>VI</u> VII	<u>F</u> G A B ^b C [♯] C [♯] <u>D</u> E
4. THE AFRICAN-AMERICAN BLUES SCALE	F LYDIAN FLAT SEVENTH
<u>I</u> (II) ^b III III IV +IV V <u>VI</u> ^b VII (VII)	<u>F</u> (G) A ^b A ^b B ^b B [♯] C <u>D</u> E ^b (E)

Fig. 9. Escalas Horizontais. RUSSELL, 2001, p. 17.

Todas as escalas exemplificadas possuem uma característica em comum: o intervalo de 4J com o I. Diferentemente das escalas verticais dotadas do intervalo de #4, as escalas horizontais, por possuírem esse intervalo de 4J, acabam contendo uma qualidade ativa de resolução no I, baseado nos princípios teóricos descritos acerca da TG.²²

De uma forma simplificada, o HTG permite utilizar os *ChordModes* de diversas fontes para harmonizar com acordes uma melodia principal composta sobre uma escala horizontal. Dentre esse procedimento, utilizamos não apenas o campo harmônico convencional da escala da melodia para a progressão harmônica, mas sim diferentes acordes, de vertentes verticais distintas, para podermos usufruir de um maior número de possibilidades harmônico-melódica.

Como exemplo de associação de HTG, analisaremos a música *Trem Azul*, composta por Lô Borges, do icônico álbum *Clube da Esquina* (1972). É possível identificarmos em nível HTG, na melodia do trecho a seguir, utilizando a escala horizontal

²¹ Pode-se pensar oito escalas por conta dos relativos.

²² Escalas auxiliares que contêm ambos intervalos de 4J e #4, são associadas a uma força neutra do vertical e do horizontal, por Russell (2001).

de *do* maior (sob estação de tônica *do*) enquanto é harmonizada por acordes de I de fontes verticais de TL distintas: *lab*, *mib*, *sib* e *reb*. É importante ressaltar que este estudo não visa ditar os processos criativos da obra, que provavelmente não adotou o LCCOTO como ponto de partida. Ao invés disso, busca-se exemplificar uma nova perspectiva para a análise e compreensão da música.

Fig. 10. Primeiros compassos de Trem Azul. Fonte: acervo UFOP.²³

Já a Gravitação Tonal Supravertical (SVTG) é o nível mais abrangente de organização tonal dentro do *LCCOTO*. Esse conceito vai além das fronteiras harmônicas e melódicas do VTG e HTG, organizando todos os recursos tonais dentro de uma única escala LC. A essência do SVTG está em sua natureza vertical global, onde toda a peça musical é compreendida como uma unidade, com todos os elementos tonais gravitantes em torno de um princípio organizador central. Esse nível de TG oferece acesso a uma vasta gama de recursos tonais, configurando-se como um arcabouço conceitual para a interpretação do espaço tonal.

Em nível SVTG, Russell propõem um mapa investigativo²⁴ que classifica 144 intervalos possíveis entre todas as notas da escala LC com base nas ordens tonais, para expandir a atuação do *LCCOTO* para o pantonal. Pode-se notar esse procedimento como uma tentativa de Russell interligar seu conceito com a música contemporânea: serial, dodecafônica, atonal, pantonal. Comprova-se isso com a análise que Russell (1959) fez do *Concerto For Violin and Orchestra*, de Alban Berg, na qual encontramos referências à Rudolph Reti²⁵, além claro, de suas composições baseadas nas *Horizontal Outgoing melodies*²⁶, por exemplo em *Stratusphunk*.

²³ Disponível em: https://sites.ufop.br/sites/default/files/demus/files/o_trem_azul_lo_borges_-_partitura_completa.pdf?m=1525724684. Acesso em 10 de out 2024.

²⁴ *Chart* que acompanhava a 1ª edição.

²⁵ Citação à “*Tonality - Atonality - Pantonality*” publicado em 1958.

²⁶ Termo utilizado no *LCCOTO*, em referência a melodias pantonais.

STRATUSPUNK

F LYDIAN CHROMATIC SCALE

- 36 -

© RUSSELL-HIX MUSIC 1958

Fig. 11. RUSSELL, 1959, p. 36.

Conclusão

A análise de todos os níveis de TG permite concluir que esses níveis coexistem em uma peça musical, embora haja predominância ou ênfase de um nível sobre os outros. Esse fato apresenta tanto vantagens quanto desvantagens que dependem na forma de aplicação (composição, educação, improvisação/performance). De modo geral, é possível afirmar que dentre os três níveis de TG, o VTG é o nível mais fracionado, uma vez que a melodia é centrada e pensada na expressão de cada acorde na música, criando espaço para a exploração do universo modal e polimodal. O HTG, nível regional de TG, oferece maior liberdade rítmica-motívica, pois, embora encarregado de soar uma única modalidade de estação tônica, não está limitado à expressão de cada acorde, ainda que existam relações verticais passivas entre a melodia horizontal e os acordes que a acompanham. Já em nível

de SVTG todos os recursos tonais estão disponíveis, pois transcende os requisitos melódicos do VTG e do HTG ao abrir todo o universo cromático no nível de cume para toda a peça musical.

Diante dessa análise dos três níveis de TG, podemos observar como o *LCCOTO* oferece uma perspectiva única para a escuta, compreensão e o fazer musical. Ao desenvolver o conceito de TG, George Russell propôs uma abordagem inovadora, capaz de aplicação em diferentes estilos musicais dentro do sistema temperado, ampliando os horizontes para a experimentação e inovação. Segundo Novik (2021), além de revolucionar a teoria do jazz tanto na educação quanto na performance, o *LCCOTO* serviu como catalisador do Jazz modal e transformou profundamente a maneira como o jazz é ensinado atualmente, sendo a primeira publicação teórico-acadêmica advinda do Jazz. Mais do que uma teoria musical, o *LCCOTO* também se estabelece como uma crítica filosófica à tonalidade tradicional, ao propor a exploração integral da escala cromática, desafiando noções pré-estabelecidas de "correto" e "incorreto" e oferecendo um espaço de liberdade poética-sonora. Através dos diferentes níveis de TG — vertical, horizontal e supravertical —, portanto, o *LCCOTO* propõe uma nova maneira de visualizar a música e seus processos criativos, tendo impacto significativo nas áreas de composição, performance e análise musical.

Referências

BOOTHROYD, Myles. "Modal Jazz and Miles Davis: George Russell's Influence and the Melodic Inspiration behind Modal Jazz," *Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology*, v. 3, n. 1, p. 47- 63, 2010.

HEINING, D. *George Russell: The Story of an American Composer (African American Cultural Theory and Heritage)*. Lanham: Scarecrow Press, 2010.

HEINING, D. *Stratusphunk: The Life and Works of George Russell*. Framlingham, Suffolk UK: Jazz Internationale, 2020.

HINDEMITH, Paul. *Harmonia Tradicional*. São Paulo, Irmãos Vitale, 1949.

MOORE, Robert E. "George Alan Russell: Jazz's First Theorist," *Trotter Review: Vol. 2: Iss. 2, Article 5*, 1988.

RUSSELL, G. *The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (Fourth Edition)*, 2001.

_____. *Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization (First Published Edition)* Concept Publishing, 1959.

NOVIK, Stacey Lee. George Russell's Lydian Chromatic Concept From 1960 Through 1972: The Foundation of Chord-Scale Theory in Jazz Education. Mestrado. University of Colorado, Boulder, 2001.

SCHWENDENER, B. Organic Music Theory. Heights Music International, NY, 2017.

VÉLEZ, D. Individualidades armónicas - estudio sobre el concepto lidio-cromático de organización tonal. 103 f. Tese de mestrado. Pontificia Universidade Javeriana. Bogotá, 2010.